

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и перспективы»

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В МУЛЬТИЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ**

Сувонов Хайдар Умарович

Денауский институт предпринимательства и педагогики, г. Денау, Узбекистан

E-mail: suvonov1957@gmail.com. Тел.: +99-897-350-10-21

Аннотация. В статье рассматривается повышение качества образования и признание особенного значения изучения иностранных языков, как один из шагов в реформировании системы образования. Освещается общая характеристика системы образования пяти центрально - азиатских стран.

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, тенденция, специалист, технология, трансформация, мобильность, взаимодействие, многоязычие.

**PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM
OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN A MULTILINGUISTIC ASPECT**

Suvonov Khaidar Umarovich

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

E-mail: suvonov1957@gmail.com., Tel.: +99-897-350-10-21

Abstract. The article examines the improvement of the quality of education and the recognition of the special importance of learning foreign languages as one of the steps in reforming the education system. The general characteristics of the education system of five Central Asian countries are highlighted.

Key words: education, educational process, trend, specialist, technology, transformation, mobility, interaction, multilingualism

Введение

В любом народе, независимо от нации и страны родина начинается с порога, образование и воспитание детей начинаются в семье. Значит, каждый из нас несёт ответственность за подрастание полноценного, здорового, образованного, преданного Родине поколения. Вот почему система образования одна из важнейших сфер в жизни любого государства. Без подготовки квалифицированных кадров, обладающих знаниями современной науки и техники, нельзя достигнуть прогресса в обществе. Каждый гражданин имеет право получить знание, гарантированное конституцией Республики Узбекистан.

Статья 50 Конституции Республики Узбекистана гласит:

Каждый имеет право на образование.

Государство обеспечивает развитие непрерывной системы образования, его различных видов и форм, государственных и негосударственных образовательных организаций.

Государство создает условия для развития дошкольного образования и воспитания.

Государство гарантирует получение бесплатно общего среднего и начального профессионального образования. Общее среднее образование является обязательным.

Дошкольное образование и воспитание, общее среднее образование находятся под надзором государства [3].

В Законе об образовании подчеркивается, что «каждому гарантируются равные права на получение образования независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения, общественного положения» [2].

В последние годы в нашей стране уделяется особое внимание кардинальному реформированию системы высшего образования, обеспечению прозрачности в процессе приема студентов на учебу, повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов, широкому внедрению в образовательный процесс цифровых и педагогических технологий, а также современных методов.

С такой целью в 2019 году была запущена Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года и подписано Постановление Президента, в котором отражены развитие государственно-частного партнерства в сфере высшего образования, рост охвата им населения (на основе организации в регионах работы государственных и негосударственных высших образовательных учреждений), создания здоровой конкурентной среды в этой области.

Средства, выделяемые на образование в Узбекистане, с каждым годом увеличиваются. Если в 2021 году из госбюджета Министерству высшего и среднего специального образования выделено 2,9 трлн сумов, а Министерству народного образования -22,1 трлн., то в 2022 году Министерству высшего и среднего специального образования. составила 4,1 трлн сумов, а Министерству народного образования 25,8 трлн. сум.

В 2022 году на социальную сферу и социальную защиту населения было направлено 105 503,2 млрд сум., или 49,1% от общих расходов Государственного бюджета из них для образования 46%, для здравоохранения 22%, для других 32%.

Повышение качества образования стало одним из важных направлений образовательной политики развития Нового Узбекистана.

Тенденция роста количества высших образовательных учреждений, в том числе филиалов зарубежных и частных ВУЗов, увеличения государственных квот на высшее образование, а также выделение отдельных квот девушкам и из малообеспеченных семей и выпускникам среднего образования с ограниченными физическими возможностями оказывает положительное влияние на повышение охвата молодежи высшим образованием.

Одним из шагов в реформировании системы образования является признание особенного значения качественного изучения нашими кадрами иностранных языков. Сегодня в Республике Узбекистан осуществляется огромная работа по обеспечению выполнения постановления Президента Республики от 10 декабря 2012 года № 1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 сентября 2021 года № 312 «О мерах по эффективной организации популяризации изучения иностранных языков».

Если говорить об общей характеристике системы образования стран Центральной Азии можно отметить, что после обретения независимости в начале 90-х гг. пять центрально-азиатских стран – Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан – начали самостоятельный путь развития образовательных систем, которая имеет своеобразие в каждой стране.

С момента обретения независимости системы образования, рассматриваемых стран подверглись значительной трансформации, что выразилось, в частности, в заметно увеличившемся приеме студентов в высшие учебные заведения.

Разветвленная система взаимодействия центрально-азиатских стран привела к изменению общественного сознания в направлении общественного и индивидуального многоязычия, поставил перед высшим образованием ряд вызовов в отношении языкового обучения в работе с источниками по специальности на другом языке. В настоящее время данный вид деятельности в особенности необходим при работе с письменными источниками информации, однако с ростом мобильности как студентов, так и профессорско-преподавательского состава.

Процесс изучения нескольких языков включает в себя определенную последовательность мыслительных операций, совершаемых обучающимся мультилингвом, а именно: наблюдение и выявление новых лексических единиц или грамматического явления. В мультилингвальном образовательном процессе ведущую роль при формировании таковой коммуникативной компетенции играют стратегии, активизирующие когнитивные ресурсы обучающихся - их лингвистический опыт и металингвистическое сознание. Именно стратегии, как способы и приёмы выполнения языковых и речевых задач, на наш взгляд, способствуют более успешному восприятию, пониманию (осознанию), запоминанию и воспроизведению новой языковой и культуроведческой информации, и делают этот процесс более интенсивным и функциональным.

Ссылки

- [1]. Галиаскарова Н.Г. Мультилингвальное обучение как эффективное средство достижения профессиональной реализации личности.// Современная педагогика. 2014.№5 [Электронный ресурс]. URL: <https://pedagogika.snauka.ru/2014/05/2414>
- [2]. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020г. № ЗРУ 637. <https://lex.uz/docs/5013009>

- [3]. Конституция Республики Узбекистан. 30.04.2023. <https://lex.uz/docs/6445147>
- [4]. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2021 г. № ПП-5117 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан». <https://lex.uz/uz/docs/5426740>
- [5]. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года и подписано Постановление Президента, в котором отражены развитие государственно-частного партнерства в сфере высшего образования. <https://president.uz/ru/lists/view/2966>
- [6]. Расулов А. «Реформы в системе высшего образования Узбекистана направлены на подготовку конкурентноспособных кадров». <https://uzbekistan.org.ua/ru/news/7212>